

İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Primary School Teachers' Organizational Silence Levels

Cavidan Esra Yapça¹

¹Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-6735-4124, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ili Gölcük ilçesindeki ilkököl öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemektir. Çalışma grubunu 156 ilkököl öğretmeni oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için araştırmacı tarafından 3 soruluk Kişisel Bilgi Formu ile Çavuşoğlu ve Köse (2019) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılan Örgütsel Sessizlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğretmenlerin örgütsel sessizliğinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kadın ve erkek öğretmenler arasında örgütsel sessizlik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır ve kadın öğretmenler daha yüksek düzeyde örgütsel sessizlik sergilemektedir. Bununla birlikte, mesleki kıdem ve eğitim düzeyinin öğretmenlerin örgütsel sessizliği üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İlkokul, Örgütsel Sessizlik.

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the organizational silence levels of primary school teachers in Gölcük district of Kocaeli province. The study group consists of 156 primary school teachers. In order to achieve this goal, the researcher used a 3-question Personal Information Form and the Organizational Silence Scale, the Turkish validity and reliability of which was conducted by Çavuşoğlu and Köse (2019). The research data were analyzed using SPSS software. The results show that teachers' organizational silence is at a moderate level. In addition, there is a statistically significant difference between female and male teachers in terms of organizational silence and female teachers exhibit higher levels of organizational silence. However, professional seniority and educational level do not have any effect on teachers' organizational silence.

Keywords: Teacher, Primary School, Organizational Silence.

GİRİŞ

Organizasyonların vizyon ve misyonları paralelinde belirledikleri uzak ve yakın hedeflerine ulaşması ve emsalleri arasında başarılı sayılabilmesi için çalışanlarının değişime, yeniliğe ve öğrenmeye açık olması çok önemlidir (Beheshtifar, Borhani ve Moghadam, 2012). Çalışan performansı organizasyonun iklimi ve koşullarından etkilenmekte ve bu durumdan organizasyon çeşitli faydalar sağlamaktadır (Uslu, 2022). Durak (2018) çalışanların iş ortamında kurumlarıyla ilgili fikir ve değerlendirmelerini ifade etmelerinin oldukça önemli olduğunu belirtmektedir zira bu durum organizasyonun gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Ancak bazı çalışanlar, risk teşkil ettiğini düşündükleri durumlarda düşüncelerini veya fikirlerini paylaşmaktan çekinebilir. Çalışanlarının fikirlerine değer vermeyen kurumların durgunlaşması, hatta gerilemesi ve yok olarak gelecekte silinmesi ise kuvvetle muhtemeldir (Algın ve Baskan, 2015). Organizasyonlarda örgütsel sessizlik hâkim olduğunda, örgüt içi iletişim zarar görür ve bu da düşük çalışan ve yönetici performansına yol açar. Görünürde her şeyin yolunda zannedildiği ancak örgütsel sessizliğin bulunduğu durumlarda çalışanların çeşitli nedenlerle sessiz kalmayı tercih etmesi, sessiz kalan bu çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri örgütlerde çalışmayı tercih ederek işten ayrılmalarına yol açabilir (Öztürk Çiftçi, Meriç ve Meriç, 2015). Organizasyonlarda örgütsel sessizlik toplantılarda sessiz kalınması, organizasyon faaliyetlerine düşük katılım şeklinde tezahür edebilmektedir (Huang, Vliert ve Vegt, 2005).

Çağın getirdiği rekabetçi piyasa düzeninde organizasyonlar, bilgiye dayalı kararlar almak için bilgiyi işleme ve riskleri değerlendirme konusunda hızlı hareket etmelidir. Bunu başarmak için ise yöneticilerin çalışanlarını çalışmaya teşvik etme ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri sağlıklı bir örgüt iklimi

Citation: Yapça, C.E. (2024) "İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Belirlenmesi", International QMX Journal, 3(2), 1187-1201. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yaratma sorumluluğu vardır (Yalçınsoy, 2019). Gerçekleştirilen literatür taramasında, birçok çalışanın çeşitli nedenlerle gerçek düşüncelerini ifade etmek yerine kurumlarında sessiz kalmayı tercih ettiğini ortaya koymaktadır (Çakıcı, 2010; Milliken, Morrison ve F., 2003; Perlow ve Williams, 2003; Pinder ve Harlos, 2001). Örgütsel sessizlik olarak bilinen bu davranış Şengöz (2021)'e göre, çalışanların yararlı bilgileri ve kritik endişeleri amirlerinden ve iş arkadaşlarından saklamasıyla karakterize edilmektedir.

Eğitim örgütlerinde örgütsel sessizlikle yaygın olarak karşılaşılmaktadır (Bayram, 2010; Çakıcı, 2010) ve Alqarni (2020) karar alma sürecine katılmama, yenilikçi faaliyetlere düşük katılım ve yeni bir fikri ve sorun çözümüne önerisi olduğu halde sessiz kalmayı tercih etme gibi durumların eğitim örgütlerindeki örgütsel sessizliklerde sıklıkla karşılaşılan durumlar olduğunu belirtmektedir. Okulların sunduğu eğitimin kalitesini yakından etkilediği düşünülen örgütsel sessizliğin araştırılması ve bu duruma karşı çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Örgütsel Sessizlik

Bir grubun önemli örgütsel zorluklarla karşılaştığında sessiz kalma veya sınırlı girdi sağlama eğilimi olarak tanımlanan (Henriksen ve Dayton, 2006) örgütsel sessizlik; Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre sessizlik, ses veya sükût olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2023). Psikoloji ve sosyoloji alanlarında sessizlik, içe dönük davranış olarak değerlendirilmektedir. Etik ve felsefe alanlarında sessizlik özellikle gizlilik açısından önemlidir. Akın ve Ulusoy (2016) sessizliğin bu alanlarda olumlu bir çağrışıma da sahip olabildiğini belirtmektedir. Ancak örgütsel sessizlik türü bir boykot ve bilinçli bir direniş stratejisi olabilir zira sessizliği seçme özgürlüğü, zorunlu sessizlikten oldukça farklıdır (Kahveci, 2010). Sessizlik, belirli bir konuda bilgi veya fikir sahibi olunmadığında konuşmaktan kaçınmayı ifade ederken örgütsel sessizlik bir çalışanın işyerindeki bir sorun hakkında bilgi veya iç görüye sahip olduğu halde konuşması halinde doğabilecek potansiyel olumsuz sonuçlar veya yansımalar nedeniyle konuşmamayı seçtiği durumları tanımlamaktadır (Çakıcı, 2008). Hirschman (1970; akt:Erkmen, 2022) yönetim alanında sessizlik kavramını ilk tanımlayan kişi olmuş ve sessizliğin itaat ve sadakatle olumlu yönde ilişkili olduğunu düşünmüştür. Örgütsel sessizlik, çalışanların işle ilgili teknik ve davranışsal sorunlar hakkında bilgi, görüş ve düşüncelerini üstlerine iletmekten bilinçli olarak kaçınmaları olgusunu ifade etmektedir. Bu durum, örgütsel performansa zarar verebilecek bir sessizliğe yol açabilmektedir. Örgütsel sessizlik, örgütsel koşulların davranışsal, bilişsel veya duygusal değerlendirmelerini değiştirme veya telafi etme yeteneğine sahip olduğuna inanılan bireylerden herhangi bir gerçek ifadeyi esirgeme eylemi olarak tanımlanmaktadır (Pinder ve Harlos, 2001). Sessizlik çok yönlüdür; insanları birleştirebilir ya da ayırabilir, bilgiyi açığa çıkarabilir ya da gizleyebilir ve derin düşünmeyi teşvik edebilir ya da tamamen engelleyebilir. Pinder ve Harlos (2001) sessizliğin kişiler arası ilişkiler üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini öne sürmektedir. Benzer şekilde Van Dyne, Ang ve Botero (2003) sessizliği, açıkça görülebilen ve anlamlı olan konuşma veya davranışların yokluğu olarak tanımlamaktadır. Küresel rekabet bağlamında, kuruluşlar düşüncelerini, görüşlerini ve deneyimlerini objektif bir şekilde ifade edebilen çalışanlar aramaktadır. Ayrıca, çalışanların ekipler halinde uyumlu bir şekilde çalışması ve kuruluşun hedefleri doğrultusunda dayanışma göstermesi de çok önemlidir. Ancak bu durum her zaman geçerli olmayabilir, çalışanlar kurumun beklentileri doğrultusunda görüşlerini ifade etmek yerine sessiz kalmayı tercih edebilirler (Avcı, 2023).

Morrison ve Milliken (2000)'e göre işgörenin iş yerinde kendi düşüncelerinin önemsenmediğini düşünmesi örgüt için gelecekte yıkıcı etkiler göstermektedir. Örgütsel sessizlik, örgütte fikirlerine değer verilmediğini düşünen çalışanların bir amaca ulaşmak için bilinçli ve kasıtlı olarak başvurdukları bir davranış biçimidir. Aktaş ve Şimşek (2015) sessizliğin çeşitli anlamları olabileceğini belirtmekte ve sessizliğin hangi boyutta olduğunu anlamak ve yorumlamanın onu konuşmaktan çok daha karmaşık olduğunu belirtmektedir. Konuşma esnasında düşünmek yerine düşünürken konuşmanın daha önemli olduğu iletişimde başarıyı yakalamak adına örgütlerin görevi iş görenlerini sessizleştirmek yerine iş birliğine dayalı bir kurum kültürü oluşturmak ve her iş göreninin düşüncelerini özgürce paylaşabileceği bir ortam oluşturmaktır. Fettahlıoğlu ve Demir (2014)'e göre örgütsel sessizliğin temelinde iş görenin düşüncesini paylaştığında bile kurumda var olan adaletsizliğin düzelmeyeceği, iyiliğe yönelik bir değişimin mümkün olamayacağı inancı vardır.

Uslu (2022)'ya göre örgütsel sessizlik ve çalışan sessizliği kavramları sıklıkla birlikte kullanılmaktadır. Her iki kavram da kuruma, çalışana veya işin kendisine yönelik kasıtlı ve gönüllü sessizlik davranışını

ifade eder. İlk gözlemede, çalışanların sessizliği kurumun tüm eylem ve kararlarına katıldıkları izlenimini verebilir ve herhangi bir sorun olmadığı izlenimi yaratabilir. Ancak, daha yakından incelendiğinde, grup içinde karşıt görüşler ve anlaşmazlıklar olduğu ortaya çıkabilmektedir (Gül ve Özcan, 2011). Henriksen ve Dayton (2006) tarafından tanımlandığı şekliyle örgütsel sessizlik, çalışanların örgütsel sorunlara yanıt vermemeyi ve her şeye tepkisiz kalmayı tercih ettiği olguyu ifade etmektedir. Yalçınsoy (2019)'a göre bu durum, genellikle iş görenlerin bir sorun sırasında açıkça bilgi paylaşmalarının, fikir ve görüş belirtmelerinin örgüt içindeki konumlarına zarar vereceği inancından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu durumda çalışanlar yıkıcı olarak algılanmaktan korkabilmekte, şikâyet ve önerilerinin dikkate alınmayacağı endişesine kapılabilmektedir (Alparslan ve Kayalar, 2012). Ceyhan ve arkadaşları (2021)'na göre, bir çalışanın kurumunda sessizliğini bozması için yerine getirilmesi gereken iki koşul vardır: Bunlardan birincisi, kişinin durumu değiştirme arzusuna sahip olması ve ikincisi, bu değişikliği yapabilecek etki ve yetkiye sahip olması veya sahip değilse bile yetkili kişilerle iletişiminin iyi olmasıdır. Örgütsel sessizlik, sadece iş gören üzerinde değil örgüt iklimi üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir. Çalışanlar işyerinde sessiz kaldıklarında, yeni fikirlerin üretilmesini engelleyebilir, sinerjik iş birliğini önleyebilir ve örgüt içindeki yaratıcı çıktılarını sınırlayabilir (Gül ve Özcan, 2011). Bu nedenle, değişimin ve ilerlemenin ana itici gücü olan çalışanların, işverenleriyle ilgili her konuda görüşlerini dile getirmeleri ve sessiz kalmaktan kaçınmaları oldukça önemlidir (Çavuşoğlu ve Köse, 2019). Bununla birlikte, günümüzün rekabetçi ve güç odaklı dünyasında, tüm örgüt üyelerinin bakış açılarını dikkate almak önemlidir. Topçuoğlu (2021) örgüt üyelerinin düşüncelerinin önemsenmediği örgütlerde çatışmalar yaşanabileceğini ve uzlaşmaya varılamayan konularda yeni fikir ve fırsatların kaçırılabilirliğini belirtmektedir.

Eğitim sektöründe öğretmenler, geleceğin bilinçli vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemekte ve tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde olmaktadır. Bu nedenle, kaliteli ve sağlıklı iletişimin eğitimin kalitesi için zorunlu bir ön koşul olduğu söylenebilir (Erkmen, 2022). Sağlıklı bir iletişim için ise kişiler arası bağların güçlü tutulması çok önemlidir. Sağlıklı iletişimin olmadığı işyerinden kaynaklanan sorunlar hem iş hem de iş dışı paydaşlarla ilişkileri bozabilir. Akademik kurumlarda sürdürülen yönetim politikalarına göre, okul müdürleri birincil sorumluluğa sahiptir ve bu durum Güngör ve Potuk (2018)'a göre potansiyel olarak eğitimcilerin değişimi etkileme becerisinden yoksun olduklarına inanmalarına ve zorluklar karşısında duyarsız ve sessiz kalmalarına yol açabilmektedir. Buna ek olarak, öğretmenler terfi kaygısı, ödüllerden mahrum kalma, mevcut pozisyonlarını koruma veya üstleriyle aynı fikirde olmayarak huzursuzluktan kaçınma gibi çeşitli nedenlerle görüşlerini saklamayı tercih edebilirler (Celep ve Kaya, 2016).

Örgütsel Sessizliğin Nedenleri ve Sonuçları

Çağdaş yönetimde personel güçlendirme ve açık iletişim üzerine son zamanlarda yapılan yoğun tartışmalara rağmen, günümüzde birçok çalışanın hala görüşlerini, fikirlerini ve endişelerini ifade etmemeyi tercih ettiği görülmektedir. Örgütlerde çalışanlar, önemli güç mesafesine sahip yetkililerin eylemlerini eleştirmeden kabul etme eğilimindedir (Huang, Vliert ve Vegt, 2005). Detert ve Edmondson (2011)'a göre, çalışanlar görüşlerini ifade etmeden önce durumu ve olası tepkileri değerlendirmekte ve bir sakınca görmemeleri halinde görüşlerini dile getirmekte ve olumsuz bir tepki bekliyorlarsa, sessiz kalma eğilimi göstermektedirler. Sessiz kalma kararı genellikle önceki deneyimlere veya yönetimin kendilerine yaklaşımına dayanmaktadır (Erkmen, 2022).

Eğitim örgütlerinde iş görenler örgütsel sessizlikten hem etkilenmekte hem de örgüt örgütsel sessizliğini etkilemektedir. Otoritenin büyük bir bölümünün tekelinde bulunduğu okul müdürleri tarafından düşüncelerinin hoş karşılanmayacağını düşünen öğretmenler düşüncelerini kendi saklama eğilimindedir (Sardoğan, 2017). Konu hakkında gerçekleştirilen mevcut araştırmalar öğretmenlerdeki örgütsel sessizlik nedenlerinin başlıcalarının terfide problem yaşama, dışlanma, aykırı gözükme ve ek iş yükü almak istememe olduğunu göstermektedir. Pinder ve Harlos (2001) ise eğitim örgütlerinde öğretmenlerin sessiz kalmasına neden olabilecek bir diğer nedenin adaletsizlik olduğunu belirtmektedir. Çalışanlar, işyerlerinde adil olmayan bir sistem algıladıklarında, kızgınlık hissedebilir ve seslerini yükseltmemeyi tercih edebilirler. Sessizlik kültürünü teşvik eden işyerlerinde, çalışanlar fikirlerini ifade ettiklerinde olumsuz tepkiler almaktan korkarlar ve bu da onları gerçeklerden kaçınmaya iter (Dyne, Ang ve Botero, 2003).

Morrison ve Milliken (2000) ise örgütsel sessizliği tetikleyen iki neden olduğunu söylemekte ve bunların birincisinin iş görenin örgüt yöneticisinden alacağı geri bildirim olumsuz olma ihtimalini göze alamaması; ikincisinin ise iş görenin örgütte kendisini değersiz hissetmesi nedeniyle görüşlerinin dikkate alınmayacağı düşüncesine sahip olması olduğunu belirtmektedir. Kurum içinde olumsuz sonuçlardan kaçınmak için çalışanlar kiminle, nerede ve nasıl ve iletişim kurduklarına dikkat etmelidir (Huang, Vliert ve Vegt, 2005; Yalçınsoy, 2019). Hatalı politikalar, otoriter yönetimler ve öğretmenlerden gelen olumsuz geri bildirimler, eğitimcilerin okulla ilgili sorunlara dair olumlu değişim yaratma becerileri konusunda şüphe duymalarına neden olabilmekte ve bu durum ise öğretmenlerin meslektaşları arasında etiketlenmekten endişe etmelerine ve olası tepkilerden korunmak için sessiz kalmalarına neden olabilmektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu bu kaygı öğretmenler arasında sessizliğe katkıda bulunabilir ve bu da nihayetinde örgüte yayılarak örgütsel sessizlik olarak bilinen bir olguya yol açabilmektedir (Uçar, 2017). Örgütsel sessizlik örgütlerin zayıf yönlerinden biridir ve okulun gelişimine olumsuz etki etmektedir (Beer ve Eisenstat, 2000). Örgütsel sessizliğin sebepleri arasında; yönetimin örgütte kurduğu sağlıklı iletişim ağı, örgütteki çıkar çatışmaları ve belirsiz stratejiler, etkisiz yönetim, örgüt birimleri arasında eşgüdüm olmaması ve yöneticilerin liderlik vasıflarından yoksun oluşu sayılabilir (Beer ve Eisenstat, 2000).

Örgütsel sessizlik hem bireyler hem de kurumlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Her öğretmen kendi alanında uzman olsa da okul ortamında hâkim olan sessizlik kültürü motivasyonsuzluğa, kendini geliştirmenin değerli olmadığı inancına, bölümler arası etkileşimin azalmasına ve öğretmenlerin kendi kabuklarına çekilmesine yol açabilir (Yalçınsoy, 2019). Bu faktörler zaman içinde eğitim kurumlarının genel verimliliğinde ve sundukları eğitimin kalitesinde düşüşe yol açabilir. Aktaş ve Şimşek (2015)'e göre bir örgütün sürdürülebilir ve başarılı bir kurum profiline ulaşabilmesi için sağlıklı ve çift yönlü bir iletişim ortamı şarttır. Örgütsel sessizliğin bireysel ve örgütsel sonuçları ayrı ayrı alt başlıklar halinde ele alınmış ve incelenmiştir.

Bireysel Sonuçlar

Aktaş ve Şimşek (2015), örgütsel çalışma ortamlarında görüş bildirmenin genellikle riskli olarak ancak görüş bildirmemenin iş tatmininde azalma, duygusal yorgunluk ve duyarsızlaşma gibi olumsuz kişisel sonuçlara yol açabileceğinin de altını çizmektedir. Sessizlik ikliminin hâkim olduğu örgütlerde bu durumla başa çıkmak için açık iletişim ve diyalogu teşvik etmek çok önemlidir (Afşar, 2013). Düşüncelerini ifade etmekten kaçınan bireyler kendilerini izole edilmiş hissedebilir ve işyerinde organizasyona katkıda bulunmadıklarına inanabilirler. Bu da iş tatmininin azalması, performansın düşmesi ve işten ayrılma düşünceleri gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir (Arlı, 2013). Brinsfield (2009; akt: Ayduğ, Himmetoğlu ve Turhan, 2017) cinsiyet, özgüven, mizaç, iletişim becerileri ve kontrol yönelimi gibi bireysel özelliklerin, bir kişinin örgütsel sessizlikten ne ölçüde etkilendiğini belirlemede önemli bir rol oynadığını belirtmektedir.

Örgütsel sessizlik çalışanların kendilerini aşağılanmış hissetmelerine neden olabilmekte ve bu duyguyla baş etme becerisi gelişmemiş iş görenler kendilerini savunma biçimi olarak sessiz kalmayı tercih edebilmektedir (Perlow ve Williams, 2003). Bu tercih ise iş görenlerin yöneticilerine ve iş arkadaşlarına karşı kızgınlık, öfke gibi olumsuz hisler geliştirmelerine neden olabilmektedir. Örgütsel sessizlik, bilgili çalışanlar arasında çaresizlik hissinin yanı sıra genel üretkenlik ve iş memnuniyetinde genel bir düşüşe yol açabilmektedir (Alparslan ve Kayalar, 2012; Çavuş ve Develi, 2015). Yüksel (2015) örgütsel sessizliğin hâkim olduğu organizasyonlarda savunma mekanizması olarak susan iş görenlerin mesai arkadaşlarına karşı olumsuz duygular geliştirebileceğini ve bu duyguların zamanla artarak abartılı boyutlara ulaşabileceğini ve iş görenlerin bencil ve koruyucu kişilik özellikleri geliştirebileceğini belirtmektedir. Örgütsel sessizlik ile duygusal tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki vardır ve örgütsel sessizlik tükenmişliğe katkıda bulunduğunu gibi madde bağımlılığı ve depresyona da yol açabilmektedir (Tikici, Derin ve Kalkın, 2011; akt: Afşar, 2013).

Örgütsel Sonuçlar

Alparslan ve Kayalar (2012)'a göre işletmelerde çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olabilen yaygın bir sorun olan örgütsel sessizlik önemli konularda karar alma sürecinde iş görenlerin sessizliğinden dolayı tek tip karar almaktan kaynaklanan stratejik zararlara yol açabilmektedir. Örgüt üyelerinin fikirlerini dile getirdiği ve kararların ortak katılımı ile alındığı örgütlerde farklı fikirlerden

doğın çoklu alternatifler uzun vadede kararların kalitesini artırabilir (Çakıcı, 2008). Sessizlik, üretilen fikir sayısını azaltma, mevcut bilgiyi filtreleme, sorunları görmezden gelme ve çalışanların tepkisizleşmesine neden olma gibi örgütsel verimlilik üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Önder (2017) ise örgütsel sessizliğin yönetimin üst kademelerine bilgi akışında problemler yaratabileceğini ve bu durumun örgüt üyeleri arasında eşgüdüm problemlerine neden olarak ortak sinerjiye zarar verebileceğini belirtmektedir. Psikolojik şiddetten kaynaklanan işten ayrılmalar bir yandan kurum içinde kalifiye ve eğitimli personelin azalmasına yol açarken diğer yandan örgütte kalan çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini de azaltabilmektedir. İstifalar ve ardından gelen yeni işe alımlar, eğitimsiz personelin eğitilmesi ihtiyacı nedeniyle maddi kayıplara ve zaman kaybına neden olarak kuruma fazladan yüklerle sebebiyet verebilir. Örgütte hüküm süren kültür, iklim, adalet ve iletişim örgütsel sessizliğin oluşumunu ve düzeyini etkilemektedir. Kuruluşlar bilgi sağlamada başarısız olduklarında, yöneticiler kuruluşu kısa ve uzun vadede bilinmeyen risklere maruz bırakan yanlış kararlar alabilir.

Kurumların kültürü, çalışanların yönlendirilmesi ve harekete geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır ancak sessizliğin yaygın olduğu kurumlarda çalışanların hallerinden memnun olduklarını varsaymak yanlış sonuçlara varılmasına neden olabilir (Şahin, 2016). Çalışanların sessizliği, zaman içinde bazı çalışanlar arasında rehavete yol açabileceğinden kuruluşlar için önemli bir tehdit oluşturabilir. Sessizlik olgusunun görmezden gelinmesi, çalışanların uzun vadede mevcut sorunlara ve aksayan yönere kayıtsız kalmalarına neden olabilir (Afşar, 2013). Çalışanların görüşlerine başvurulmaması, kurum içindeki hataların ve yanlış prosedürlerin tespit edilmesini ve çözümlenmesini engelleyebilir. Bu sessizlik aynı zamanda kurumun işleyişi ve faaliyetlerindeki hataları tespit etmek ve düzeltmek için etkili bir geri bildirim sisteminin kurulmasını da engellemektedir. Etkili geri bildirim sistemlerinden yoksun kuruluşlar hataları sürekli hale getirir ve bu da çözülmesi zor olan köklü sorunlara yol açabilir. Bu tür durumlar kurumun verimliliğini, rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini engelleyen başlıca unsurlar arasında yer almaktadır (Kolay, 2012).

Eğitim örgütleri, sürekli gelişen toplumsal yapıya ayak uydurabilmek için eğitimin temelini oluşturan öğretmenlerin bilgi, fikir ve deneyimlerine ihtiyaç duymaktadır. Kahveci ve Demirtaş (2013) bunu sağlamak için öncelikle öğretmenlerin düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri bir örgüt iklimi yaratmanın çok önemli olduğunu ifade etmektedir. Okullarda demokratik çalışma ortamlarının olmaması, çalışanlar arasında bilgi, fikir, düşünce ve deneyim paylaşımını engelleyerek kurumların gelişimini ve ilerlemesini sekteye uğratmaktadır. Araştırmalar, çalışanların görüş ve fikirlerine değer veren ve bunları teşvik eden eğitim kurumlarının, bunları ön planda tutmayanlara göre daha verimli ve nitelikli olma eğiliminde olduğunu göstermektedir (Güngör ve Gündüz, 2021).

Örgütsel Sessizlik Türleri

Pinder ve Harlos (2001) tarafından incelenen kabullenilmiş sessizlik ve savunmacı sessizlik boyutlarına ek olarak Dyne ve arkadaşları (2003) ilişkisel (sosyal) sessizlik olarak bilinen üçüncü bir örgütsel sessizlik boyutu tanımlamıştır. Kabullenilmiş ve savunmacı sessizlik benzer özellikleri paylaşırsa da ilişkisel sessizlik diğer ikisinden farklılık göstermektedir (Aktaş ve Şimşek, 2015). İlişkisel sessizliğin örgüt için bazı faydaları olabilirken, kabullenilmiş ve savunmacı sessizliklerin olumsuz etkileri olabilmektedir (Nartgün ve Demirer, 2016).

Kabullenilmiş Sessizlik

Sessizliğin ilk boyutu, Pinder ve Harlos (2001) tarafından tanımlandığı üzere, literatürde uysal sessizlik olarak da bilinen kabullenilmiş sessizliktir (Dyne, Ang ve Botero, 2003). Bu sessizlik türü iş görenlerin ilgili bilgi ve görüşlerini kasıtlı olarak sakladıkları durumlarda ortaya çıkmakta ve nihayetinde istifayla sonuçlanabilmektedir (Nartgün ve Demirer, 2016). İş görenin örgütünde rahatsız olduğu ve değişmesini istediği bir durumu değiştirmeye yönelik bir eylemde bulunmamasını işaret eden kabullenilmiş sessizlikte iş görenler sessiz kaldığı için yönetsel statükonun sessiz kabul edilişi olarak yorumlanabilir (Dyne, Ang ve Botero, 2003).

Savunmacı Sessizlik

Ayduğ ve arkadaşları (2017) bu sessizlik türünün korunmacı sessizlik olarak da adlandırıldığını ve iş görenlerin problemlerin çözümü için seçeneklerin farkında olsalar bile şahsi çıkarlarını korumak adına

sessiz kalmayı tercih ettiklerinde ortaya çıkan sessizlik türü olduğunu belirtmektedir. Örgütsel sessizliğin temelinde yatan duygu korku olsa da Milliken ve arkadaşları (2003) bu sessizlik türünde şahsi duyguların önemli olduğunu belirtmektedir ve iş görenler kendi güvenliklerinden emin olmak için de bu sessizlik türünü tercih edebilmektedir (Dyne, Ang ve Botero, 2003). İş görenler bazen örgütlerindeki bir olumsuzluğun müsebbibi olarak kendilerinin gösterileceğinden korktukları için ve faturanın kendilerine kesilmesinden korunmak adına bilgi ve görüşlerini gizleyerek proaktif bir sessizlik sürdürebilir (Sarıkaya, 2013).

İlişkisel Sessizlik

Çavuş ve Develi (2015) bu sessizlik türünü Dyne ve arkadaşları (2003)'nın kavramsallaştırarak literatüre kazandırdığını ve bazı durumlarda örgüte yarar sağlayan bir sessizlik türü olduğunu belirtmektedir. Kabullenilmiş ve savunmacı sessizliğe nazaran daha aktif bir sessizlik türü olan ilişkisel sessizlik temelinde örgütsel vatandaşlık kavramıyla açıklanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Ayduğ, Himmetoğlu ve Turhan, 2017). Bu sessizlik türünde iş görenin kendi çıkarları doğrultusunda değil mesai arkadaşlarını korumak adına sessiz kalması söz konusudur ve temelinde iş görenin mesai arkadaşlarına karşı sabır ve nezaket göstermesi bulunmaktadır (Altinkurt, Yılmaz, Erol ve Salahlı, 2014).

Öğretmenlerde Örgütsel Sessizlik

Bir örgütte iş görenlerin fikirlerini beyan etmek yerine sessiz kalmayı tercih etmesinin örgüt ve üyeleri üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örgütte var olan problemlerin çözümüne yönelik fikirlerin dile getirilmediği ve örgütsel bir sessizliğin var olduğu eğitim örgütlerinde uzun vadede öğretmenlerin performansı ve verdikleri eğitim hizmetinin kalitesinde problemler meydana gelecektir (İpek, 2020). Öğretmenlerin fikirlerini rahatça dile getirebilmeleri için kendilerini güvende hissettikleri bir eğitim ortamı yaratmak oldukça önemlidir (Kahveci ve Demirtaş, 2013), aksi taktirde öğretmenler sessizleşme eğilimi göstererek örgütlerinde tespit ettikleri sorunların çözümüne yönelik bir girişimde bulunma eğilimi göstermeyecektir. Öğretmenler arasında görülen örgütsel sessizliğin sonuçları;

- ✓ Eğitim örgütünün karar alma mekanizmasının zaman içerisinde aşınması,
- ✓ Öğretmen performansında meydana gelen düşüşle beraber eğitimin niteliğinin ve kalitesinin zarar görmesi,
- ✓ Okulda verilen eğitimin çağın gereklerine cevap verememesi,
- ✓ Okul yöneticileri ile öğretmenler arasında çatışmalar yaşanması
- ✓ Haksızlığa uğrayan öğretmenin sessizleşmesi beraberinde gelen düşük öz yeterlik inancı olarak sıralanabilir (Öztürk, 2014).

Okul yönetimi bağlamında öğretmenlerde görülen örgütsel sessizliğin sonuçları ise;

- ✓ Sessizleşen öğretmenin zaman içerisinde diğer öğretmenlerin de sessizleşmesine neden olarak okul kültürünü olumsuz etkilemesi,
- ✓ Öğretmenin sessizliğini yanlış yorumlayan okul idaresinin yönetsel hata ve eksiklerini fark edememesi,
- ✓ Sessizleşen ve fikirlerini beyan etmeyen öğretmenler dolayısıyla kritik zamanlarda yanlış kararlar alınması

şeklinde sıralanabilir (Morrison ve Milliken, 2000).

Bir eğitim kurumunda öğretmenler düşüncesini dile getirmiyorsa öncelikle yapılması gereken öğretmenlerin sessizlik tercihinin altında yatan nedeni belirlemek olmalıdır. Öğretmen sessizliği iş birliğini azaltmakta ve öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkileyerek okula aidiyetlerine zarar vermektedir (Çetindere, 2019).

Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçları

İlkokul öğretmenlerinin örgütsel sessizliklerini incelemek bu araştırmanın ana amacıdır. Amaca ulaşabilmek adına öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri bazı demografik değişkenleri (cinsiyet,

mesleki kıdem ve eğitim düzeyi) bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın amaç ve alt amaçları aşağıda sıralanmıştır.

- ✓ İlkokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri nedir?
- ✓ İlkokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri öğretmenlerin;
 - Cinsiyetine,
 - Mesleki kıdemine;
 - Eğitim düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizliğini inceleyen bu araştırma nicel olarak gerçekleştirilmiş ve kesitsel tarama modelinde desenlenmiştir. Bir olguyu gerçekleştirilen araştırmanın amacı doğrultusunda ve belirli değişkenler bağlamında incelemek amacıyla kullanılan tarama modelinin kesitsel tarama deseninde betimlenecek değişkenler tek bir noktada değerlendirilmektedir (Karasar, 2015). Bu bilgi ışığında; öğretmenlerin örgütsel sessizliğini cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma kesitsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğini inceleyen bu araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 iş yılında Kocaeli ili Gölcük ilçesi kamu ilkokullarında görev yapan ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 156 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda belirlenen demografik değişkenler bağlamında öğretmen dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Değişken	Değer	f	%
Cinsiyet	Kadın	107	68,6
	Erkek	49	31,4
Mesleki Kıdem	15 yıldan az	46	29,5
	15-23 yıl	65	41,7
	23 yıldan fazla	45	28,8
Eğitim Düzeyi	Lisans	134	85,9
	Lisansüstü	22	14,1

Tablo 1’den edinilen bilgiler doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 107’sinin kadınsa 49’unun erkek olduğu; 46 öğretmenin 15 yıldan az, 65 öğretmenin 15-23 yıl arası ve 45 öğretmenin ise 23 yıldan fazla mesleki kıdeme sahip olduğu ve öğretmenlerden 134’ünün lisans ve 22’sinin ise yüksek lisans derecesinde diplomaya sahip olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın amaç ve alt amaçlarına ulaşmak için gereken bilgiler tek seferde ve iki aşamada toplanmıştır. Araştırmanın alt amaçlarına ulaşmak adına araştırmacı tarafından oluşturulan 3 soruluk bilgi formu ve orijinali Knoll ve Dick (2013)’e ait olup Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını Çavuşoğlu ve Köse (2019)’nin gerçekleştirdiği Örgütsel Sessizlik Ölçeği kullanılmıştır.

Çavuşoğlu ve Köse (2019) tarafından Türkçe güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları gerçekleştirilen Örgütsel Sessizlik Ölçeği 5’li Likert soru tarzında hazırlanmış toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 3 alt boyuttan meydana gelmiş ve alt boyut adları Kabullenici ve Pasif Sessizlik, Fırsatçı Sessizlik ve ;Örgüt Yararına Sessizlik olarak belirlenmiştir. Ölçek geneli Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ,91’dir ve ölçekte ters puanlanacak madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan toplam puan arttıkça örgütsel sessizlik düzeyi de artmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın verileri internet tabanlı programlar aracılığıyla oluşturulan online form aracılığıyla çalışma grubunu oluşturacak öğretmenlere ulaştırılmış ve 156 öğretmenin kendilerine ulaştırılan link

üzerinden formları doldurmaları ile araştırma için gereken veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin kendilerine gönderilen link üzerinden cevapladıkları sorular öncelikle bilgisayar ortamına kaydedilmiş sonrasında ise SPSS programı ile analiz edilmek üzere sayısallaştırılmıştır. Ölçekte ters madde bulunmadığı için sayısallaştırma işlemi esnasında cevapların orijinal hallerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Araştırma için kullanılacak veri setinin güvenilirliğini belirlemek üzere araştırma verilerinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yeniden hesaplanarak Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Örgütsel Sessizlik Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenirlik Katsayıları

Ölçek	Cronbach Alpha
Örgütsel Sessizlik	,94
Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S)	,94
Fırsatçı Sessizlik (FS)	,85
Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS)	,75

Tablo 2’den edinilen bilgiler doğrultusunda araştırmanın çalışma grubundan elde edilen veri setinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı değeri ,94’tür. Ölçek alt boyutlarının güvenirlik katsayısı incelendiğinde ise Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S) için ,94; Fırsatçı Sessizlik (FS) için ,85 ve Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS) için ,75 olduğu görülmektedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının <,70 olduğu hallerde verilerin güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Yaşlıoğlu, 2017). Bu bilgi ışığında araştırmamızda kullanılan veri setinin güvenilir olduğu görülmektedir.

Veri güvenirliği tespit edildikten sonra veriler üzerinde hangi analizlerin gerçekleştirileceğinin belirlenmesi için araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olup olmadığının tespiti için Normallik Testi gerçekleştirilerek Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Normallik Testi

Ölçek	Çarpıklık	Basıklık
Örgütsel Sessizlik	,27	-,36

Tablo 3’ten edinilen bilgiler doğrultusunda; araştırma verilerinin çarpıklık değerinin ,27 olduğu ve basıklık değerinin -,36’olduğu görülmektedir. Tabloda görülen Çarpıklık değeri ile bahsedilen veri dağılımının simetriden sapma ölçüsü ve basıklık değeri ile bahsedilen ise veri dağılımının ne kadar sivri olduğudur (Kavuncu, 1995; akt: Özer, 2007). Bu değerlerin +,- 1,5 aralığında olması ise verilerin normal bir dağılıma sahip olduğunu ifade etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013; akt: Kılıç, 2016). Bu bilgi ışığında araştırmada kullanılan veri setinin normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Normal dağılıma sahip verilerin analizinde parametrik analizler tercih edilmektedir ve iki faktörü bulunan değişkenlerde t-Testi, ikiden fazla faktörü bulunan değişkenlerde ise Anova Analizi kullanılmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinde cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin etkisini belirlemek için t-Testi; kıdem değişkeninin etkisini belirlemek için ise Anova Analizi tercih edilmiştir.

BULGULAR

Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyi Bulguları

Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyini belirlemek için araştırma verilerinin ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (SS) bilgileri hesaplanmış ve bilgiler Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri

Ölçek	n	\bar{x}	SS
Örgütsel Sessizlik	156	2,67	,86
Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S)	156	2,73	,94
Fırsatçı Sessizlik (FS)	156	2,98	1,05
Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS)	156	2,25	,92

Tablo 4’ten edinilen bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin örgütsel sessizlik ortalamalarının (\bar{x}) 2,67 olduğu görülmektedir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarında öğretmen ortalamalarının ise yüksekten düşüğe doğru; Fırsatçı Sessizlik ortalamalarının (\bar{x}) 2,98, Kabullenici ve Pasif Sessizlik ortalamalarının (\bar{x}) 2,73 ve Örgüt Yararına Sessizlik ortalamalarının (\bar{x}) 2,25 olduğu anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğinde Demografik Değişkenlerin Etkisine Dair Bulgular

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinde bireysel değişkenlerinin etkisi bulunup bulunmadığını belirlemek adına araştırma verilerine cinsiyet değişkeninde t-Testi, mesleki kıdem değişkeninde Anova Analizi ve eğitim düzeyi değişkeninde t-Testi uygulanarak sonuçları Tablo 5,6 ve 7’de gösterilmiştir.

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinde cinsiyetin istatistiki olarak etkisi olup olmadığını belirlemek adına gerçekleştirilen t-Testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5: Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğine Cinsiyet Etkisi

Ölçek	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sessizlik	Kadın	107	2,79	,84	,08	2,59	154	,01
	Erkek	49	2,41	,85	,12			
Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S)	Kadın	107	2,87	,93	,09	2,79	154	,01
	Erkek	49	2,42	,91	,13			
Fırsatçı Sessizlik (FS)	Kadın	107	3,09	1,02	,10	1,97	154	,05
	Erkek	49	2,73	1,09	,16			
Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS)	Kadın	107	2,30	,95	,09	1,03	154	,30
	Erkek	49	2,14	,83	,11			

Tablo 5’ten edinilen bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin kadın veya erkek olmasının onların örgütsel sessizliklerinde ve alt boyutlardan Kabullenici ve Pasif Sessizlikte istatistiki ayrışmalara neden olmaktadır ($p < ,05$) ve bu ayrışmaların kadın öğretmenler lehine olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin kadın veya erkek olması Fırsatçı Sessizlik ve Örgüt Yararına Sessizlik alt boyutlarında istatistiki ayrışmalara neden olmamakla birlikte ($p > ,05$) kadın ve erkek öğretmenlerin Fırsatçı Sessizlik ve Örgüt Yararına Sessizlik alt boyutlarında benzer algılara sahip olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinde mesleki kıdemlerinin istatistiki olarak etkisi olup olmadığını belirlemek adına gerçekleştirilen Anova Analizi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğine Mesleki Kıdem Etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek	Kıdem	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
Örgütsel Sessizlik	15 yıldan az	46	2,68	,88	G. Arası	1,66	2	,83	1,13	,33
	15-23 yıl	65	2,77	,89	G. İçi	112,38	153	,74		
	23 yıldan fazla	45	2,52	,79	Toplam	114,04	155			
	Toplam	156	2,67	,86						
Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S)	15 yıldan az	46	2,73	,94	G. Arası	1,36	2	,68	,76	,47
	15-23 yıl	65	2,82	,98	G. İçi	136,93	153	,90		
	23 yıldan fazla	45	2,60	,90	Toplam	138,29	155			
	Toplam	156	2,73	,94						
Fırsatçı Sessizlik (FS)	15 yıldan az	46	2,87	1,08	G. Arası	3,49	2	1,75	1,59	,21
	15-23 yıl	65	3,15	1,06	G. İçi	167,68	153	1,10		
	23 yıldan fazla	45	2,83	,98	Toplam	171,17	155			
	Toplam	156	2,98	1,05						
Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS)	15 yıldan az	46	2,36	,97	G. Arası	2,85	2	1,42	1,71	,18
	15-23 yıl	65	2,32	,96	G. İçi	127,35	153	,83		
	23 yıldan fazla	45	2,04	,77	Toplam	130,20	155			
	Toplam	156	2,25	,92						

Tablo 6’dan edinilen bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin örgütsel sessizlikte ve tüm alt boyutlarda istatistiki ayrışmalara neden olmadığı görülmektedir ($p > ,05$). Başka bir ifade ile mesleki kıdemi ne olursa olsun bütün öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin örgütsel sessizliğinde eğitim düzeylerinin istatistiki olarak etkisi olup olmadığını belirlemek adına gerçekleştirilen t-Testi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğine Eğitim Düzeyi Etkisi

Ölçek	Eğitim Düzeyi	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sessizlik	Lisans	134	2,66	,84	,07	-,36	154	,72
	Lisansüstü	22	2,73	,96	,20			
Kabullenici ve Pasif Sessizlik (K-P S)	Lisans	134	2,72	,94	,08	-20	154	,84
	Lisansüstü	22	2,77	1,02	,22			

Fırsatçı Sessizlik (FS)	Lisans	134	2,95	1,04	,09	-,76	154	,45
	Lisansüstü	22	3,14	1,09	,23			
Örgüt Yararına Sessizlik (ÖYS)	Lisans	134	2,24	,91	,079	-,39	154	,70
	Lisansüstü	22	2,32	,97	,21			

Tablo 7’den edinilen bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin eğitim düzeyinin örgütsel sessizlikte ve tüm alt boyutlarda istatistiki ayrışmalara neden olmadığı görülmektedir ($p>,05$). Başka bir ifade ile eğitim düzeyine bakılmaksızın bütün öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:

Öğretmenler orta düzeyde örgütsel sessizliğe sahiptir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarında öğretmen ortalamalarına göre en yüksek düzeylerin Fırsatçı Sessizlik ve Kabullenici ve Pasif Sessizlik olduğu (orta düzey), en düşük düzeyin ise Örgüt Yararına Sessizlik olduğu (düşük düzey) görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin “orta” olduğu sonucuna ulaşan ve araştırmamızı destekleyen çalışmalar mevcuttur (Azimi, 2021; Bozaslan, 2023; Faiz, 2023; Gök, 2020; Yangın, 2015; Yıldırım Sevindim, 2020). Öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel sessizliğe sahip olduğu sonucuna ulaşan ve araştırma sonucumuzla örtüşmeyen çalışmalar da mevcuttur (Uyar, 2022; Yılmaz Saka, 2021; Xu, Loi ve Lam, 2015). Araştırma sonuçları arasında görülen bu farklılığın sebebinin tercih edilen ölçme aracı ve örneklem farklılıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Cinsiyetin öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinde etkili bir değişken olduğu görülmektedir ve kadın öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin erkeklere nazaran daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan K-P-S’de de kadın öğretmenler lehine olan farklılaşmalar görülmektedir. FS ve ÖYS’de ise öğretmenlerin cinsiyetinin örgütsel sessizlik üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal cinsiyet rolleriyle birlikte doğuştan gelen mizaç özelliklerinin kadınları erkeklere nazaran örgütsel sessizliğe daha yatkın olmaya teşvik ettiği düşünülmektedir. Gerçekleştirdiği çalışmada öğretmenlerin kadın olmasının onların örgütsel sessizliğine katkı sağladığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Gök, 2020; Kahveci ve Demirtaş, 2013; Sardoğan, 2017). Erkmene örgütsel sessizlik üzerinde erkek öğretmenler lehine farklılaşmalar olduğu sonucuna ulaşılmışken (2022) Aydın (2016), Demirhan (2020), Faiz (2023) ve Yıldırım ve Çarıkçı (2017) öğretmenlerin kadın veya erkek olmasının onların örgütsel sessizlik algılarında herhangi bir değişime neden olmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklememektedir. Araştırma sonuçlarında oldukça farklı sonuçlara ulaşılması öğretmenlerde örgütsel sessizliğin cinsiyet bağlamında daha büyük örneklerle araştırılması gereken bir durum olduğunu düşündürmektedir.

Mesleki kıdemin öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinde etkili bir değişken olmadığı görülmektedir. Mesleki kıdem arttıkça örgütsel sessizliğin azalacağı sonucuna ulaşılması beklense de araştırma sonucu beklentiye karşılamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdeminin onların örgütsel sessizliğini etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır (Demirhan, 2020; Erkmene, 2022). Araştırma sonucumuzu desteklemeyen ve öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile örgütsel sessizlikleri arasında bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur (Bediroğlu, 2020; Gök, 2018; Sardoğan, 2017; Varol Bilgin, 2021; Yılmaz Saka, 2021).

Eğitim düzeyinin öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinde etkili bir değişken olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyinin onların örgütsel sessizliğine etki etmediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar mevcuttur (Erkmene, 2022; Gök, 2018; Uzman, 2019; Yıldırım Sevindim, 2020; Kashani, Yazdkhasty ve Sadeqi-Arani, 2022). Çalikoğlu (2019), Gezer (2019), Gök (2020) ve Karagöz (2020) ise gerçekleştirdikleri araştırmalarında öğretmenlerin eğitim düzeyinin onların örgütsel sessizlikleri üzerinde etkili bir değişken olduğu sonucuna erişerek araştırma sonucumuzla örtüşmeyen sonuçlara ulaşmışlardır.

Araştırmacılara öneriler

1. Bu araştırma nicel olarak gerçekleştirilmiştir, araştırmanın nitel olarak da gerçekleştirilerek öğretmenlerin örgütsel sessizliğine neden olan etmenlerin belirlenerek derinlemesine incelenmesi önerilir.
2. Bu araştırma sadece kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerle sınırlıdır. Araştırmanın özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler örnekleminde gerçekleştirilerek kamu ve özel eğitim kurumu öğretmenlerinin örgütsel sessizliklerinin karşılaştırılması önerilir.
3. Bu araştırmada cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumu değişkenleri bağlamında öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri incelenmiştir, farklı demografik özelliklerin (örneğin medeni durum, okulda çalışan öğretmen sayısı vs.) örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin incelenmesi önerilir.

Uygulayıcılara öneriler

1. Öğretmenlerin yaşadıkları problemler karşısında çözüm önerilerini rahatça ifade edebilecekleri bir örgüt iklimi oluşturulmalıdır.
2. Okul yöneticilerinin iletişim becerilerini geliştirerek liderlik vasıfları desteklenmeli ve iletişime açık tavırları ile öğretmenlerin düşüncelerini ifade etmelerini desteklemeleri sağlanmalıdır.
3. Okul idareleri tarafından öğretmenlerin görüşlerine önem verildiğini gösteren dönütler sağlanmalıdır.
4. Öğretmenlerin özlük hakları konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır.
5. Kadın öğretmenlerin görüş ve önerilerine sıklıkla başvurularak düşüncelerini söylemeleri konusunda cesaretlendirilmelidir.
6. Kurul toplantıları haricinde öğretmen ve idarecilerin bir araya gelerek kurumlarında gördükleri aksaklıkları istişare etmeleri sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Afşar, L. (2013). *Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: Konuya ilişkin bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul .
- Akın, U. ve Ulusoy, T. (2016). The relationship between organizational silence and burnout among academicians: A research on universities in Turkey. *International Journal of Higher Education*, 5(2), 46-58.
- Aktaş, H. ve Şimşek, E. (2015). Bireylerin örgütsel sessizlik tutumlarında iş doyumunu ve duygusal tükenmişlik algılarının rolü. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 11(24), 205-230.
- Algın, İ. ve Baskan, G. A. (2015). Üniversitelerde örgütsel sessizliğin olası sonuçları. *Yükseköğretim Dergisi*, 5(2), 81-90.
- Alparlan, A. ve Kayalar, M. (2012). Örgütsel sessizlik: sessizlik davranışları, örgütsel ve bireysel etkileri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (6), 136-147.
- Alqarni, S. (2020). How school climate predicts teachers organizational silence. *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 12(1), 12-27.
- Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Erol, E. ve Salalı, E. T. (2014). Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. *Journal of Teacher Education and Educators*, 3(1), 25-52.
- Arlı, D. (2013). İlkokul müdürlerinin örgütsel sessizlik ile ilgili görüşleri. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2), 69-84.
- Avcı, N. (2023). Örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik, işte sözde var olma ve sessiz istifa arasındaki ilişkiler: İstanbul Maltepe Belediyesi örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(39), 968-989.

- Aydın, F. (2016). *Ortaokul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç türleri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları*. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Ayduğ, D., Himmetoğlu, B. ve Turhan, E. (2017). Öğretmenlerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşlerinin nitel bir araştırma ile incelenmesi. *İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(3), 1120-1143.
- Azimi, M. (2021). *Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin iş doyumunu ve örgütsel sessizlik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Erzurum.
- Bayram, T. Y. (2010). *Üniversitelerde örgütsel sessizlik*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Bediroğlu, M. (2020). *Öğretmenlerde örgütsel sessizlik ve olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Beer, M. ve Eisenstat, R. A. (2000). The silent killers of strategy implementation and learning. *Sloan Management Review*, 41(4), 29-40.
- Beheshtifar, M., Borhani, H. ve Moghadam, M. N. (2012). Destructive role of employee silence in organizational success. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(11), 275-282.
- Bozaslan, B. (2023). *Örgütsel güven ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Celep, C. ve Kaya, A. (2016). İlköğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre örgütsel sessizliğin nedenleri. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(2), 233-246.
- Ceyhan, S., Kenar, G., Nacak, M., Bektaş, M. ve Çiçek, H. (2021). Örgütsel iletişimin örgütsel sessizliğe etkisi: Burdur ilinde bir araştırma. *Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 52-63.
- Çakıcı, A. (2008). Örgütlerde sessizlik tercihi ve sessizlik türleri. *İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar*, 85-109.
- Çakıcı, A. (2010). *Örgütlerde işgören sessizliği: Neden sessiz kalmayı tercih ediyoruz?* Ankara: Detay Yayıncılık.
- Çalıkoglu, U. (2019). *Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları Ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Çavuş, M. F. ve Develi, A. (2015). Mobbing ve örgütsel sessizlik: Enerji sektörü çalışanları üzerine bir araştırma. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 3(1), 10-20.
- Çavuşoğlu, S. ve Köse, S. (2019). Örgütsel sessizlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. *BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(2), 365-387.
- Çetindere, E. D. (2019). *Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Demirhan, N. (2020). *Anaokullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Detert, J. R. ve Edmondson, A. C. (2011). Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work. *Academy of Management Journal*, 54(3), 461-488.
- Durak, İ. (2018). *Korku kültürü ve örgütsel sessizlik*. Bursa: Ekin Yayınevi.
- Dyne, L. V., Ang, S. ve Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee. *Journal of Management Studies*, 40(6), 1359-1392.
- Erkmen, S. (2022). *İş doyumunu ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Öğretmenler üzerine bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.

- Faiz, S. (2023). *Sınıf öğretmenlerinin okul iklimi algıları ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
- Fettahlıoğlu, Ö. O. ve Demir, S. K. (2014). Konuşma hürriyetinin yanında sessiz kalma seçeneği üniversite akademik personelinin örgütsel sessizlik ve ifşa etme hakkındaki görüşleri. *Akademik Bakış Dergisi*, 45, 27-52.
- Gezer, S. (2019). *Öğretmenlerin cam tavan sendromu algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
- Gök, İ. (2018). *Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
- Gök, M. İ. (2020). *Öğretmenlerin okullardaki farklılıkların yönetimine ilişkin algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
- Gül, H. ve Özcan, N. (2011). Mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler: Karaman il özel idaresinde görgül bir çalışma. *KSÜ İİBF Dergisi*, 1(2), 107-135.
- Güngör, B. ve Gündüz, Y. (2021). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile okul kültürü algıları arasındaki ilişki. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(40), 2586-2614.
- Güngör, S. K. ve Potuk, A. (2018). Öğretmenlerin mobbing, örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları ve aralarındaki ilişki. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(3), 723-742.
- Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006). Organizational silence and hidden threats to patient safety. *Health Services Research*, 41(2), 1539-1554.
- Huang, X., Vliert, E. V. ve Vegt, G. V. (2005). Breaking the silence culture: Stimulation of participation and employee opinion withholding cross-nationally. *Management and Organization Review*, 1(3), 459-482.
- İpek, M. B. (2020). *Öğretmenlerin örgütsel muhalefet düzeyleri ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları. *Eğitim ve Bilim*, 38(167), 50-64.
- Kahveci, G. (2010). *İlköğretim okullarında örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Karagöz, S. (2020). *Anaokulu öğretmenlerinin hesap verebilirlik ve örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karasar, N. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı)*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kashani, M. Y., Yazdkhasty, A. ve Sadeqi-Arani, Z. (2022). The effect of effective communication on organizational silence (Case: the secondary school teachers in Kashan). *Karafan Quarterly Scientific Journal*, 19, 415-439.
- Kılıç, S. (2016). Cronbach'ın Alfa güvenirlik katsayısı. *Journal of Mood Disorders*, 6 (1), 47-48.
- Kolay, A. (2012). *Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Milliken, F. J., Morrison, E. W. ve F., H. P. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don't communicate upward and why. *Journal of Management Studies* 40(6), 1453-1476.
- Morrison, E. W. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *Academy of Management Review*, 25(4), 706-725.

- Nartgün, Ş. S. ve Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile iş yaşamında yalnızlık düzeylerine ilişkin görüşleri. *Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi*, 7(2), 139-156.
- Önder, E. (2017). Ortaöğretim okullarında örgütsel sessizliğin yordayıcısı olarak örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 18(2), 669-686.
- Özer, A. (2007). *Normallik testlerinin karşılaştırılması*. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Öztürk Çiftçi, D., Meriç, E. ve Meriç, A. (2015). Örgütsel sessizlik, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Ordu ili özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir uygulama. *Journal of International Social Research*, 8(41), 996-1007.
- Öztürk, H. (2014). *Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık alguları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Perlow, L. ve Williams, S. (2003). Is silence killing your company? *IEEE Engineering Management Review*, 31(4), 18-23.
- Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. *Personnel and Human Resources Management*, 20, 331-369.
- Sardoğan, İ. (2017). *Öğretmenlerde örgütsel sessizlik*. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Sarıkaya, M. (2013). *Karar verme süreçleri ve örgütsel sessizlik*. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Şahin, H. (2016). *Örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları arasındaki ilişki: İzmir ili Çiğli ilçesi ilkokullarına ilişkin bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
- Şengöz, M. (2021). Organizasyonel sessizlik, düşünüş ve ölüm. *Liberal Düşünce Dergisi*, 26(103), 279-291.
- TDK. (2023, 11 18). *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*. Güncel Türkçe Sözlük: <https://sozluk.gov.tr/> adresinden alındı
- Topçuoğlu, E. (2021). Örgütlerde iletişim sorunları kapsamında örgütsel sessizlik davranışının incelenmesi. *Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi*, 3(2), 225-230.
- Uçar, R. (2017). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10, 209-232.
- Uslu, A. (2022). *Örgütsel sessizlik kavramı ve boyutları: Eğitim kurumlarında nitel bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Merkezi, İstanbul.
- Uyar, E. (2022). *Okulöncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
- Uzman, Z. (2019). *İlkokul yöneticilerinin algılanan iletişim becerileri ile sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Van Dyne, L., Ang, S. ve Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. *Journal of Management Studies*, 40(6), 1359-1392.
- Varol Bilgin, K. (2021). *Okul müdürlerinin kibarlık davranışları ile öğretmenlerin sessizlik alguları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.
- Xu, A. J., Loi, R. ve Lam, L. W. (2015). The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader-member exchange interact to influence employee silence. *The Leadership Quarterly*, 26(5), 763-774.

Yalçınsoy, A. (2019). Örgüt kültürü ve örgüt ikliminin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin analizi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 67-77.

Yangın, D. (2015). *Etkileşim adaleti ve yöneticiye güven ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.

Yıldırım Sevindim, K. (2020). *Lise müdürlerinin yönetim tarzlarının öğretmenlerin örgütsel sessizliklerini yordama düzeyi*. (Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

Yıldırım, A. ve Çarıkçı, O. (2017). Mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin incelenmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 8(19), 33-43.

Yılmaz Saka, S. (2021). *Öğretim elemanlarının örgütsel sessizlik düzeyleri ile mizah tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Yüksel, R. F. (2015). *Okul çalışanlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik*. (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.